

Inventura šume u džepu: Digitalna aplikacija za inventuru šumskih resursa Di-Gozd (Di-Gozd).

Kathrin Böhling, LWF; Matevž Triplat, GIS

Najava

Privatni vlasnici šuma često nisu svjesni potencijalnog volumena drvne mase u svojim šumama. Pristup javno dostupnim podacima o inventuri šuma može im pomoći i potaknuti aktivno upravljanje privatnim šumama. Inovativni projekt temeljen na praksi u slovenskom šumarskom sektoru razvio je korisnički jednostavnu aplikaciju (web i mobilnu) za procjenu godišnjeg prirasta šume. Inovacija je prepoznata unutar projekta FOREST4EU, koji nastoji promovirati različite operativne skupine za šumarstvo i agrošumarstvo u zemljama EU, kategorizirati njihove inovacije u pet takozvanih ITHub-ova te ih evaluirati. Kroz proces evaluacije u tri koraka, FOREST4EU je identificirao 25 inovacija koje će biti promovirane kao primjeri najbolje prakse. Jedna od tih inovacija je i aplikacija za Digitalnu Inventarizaciju Šuma Di-Gozd (Di-Gozd).

Uvod

Inovacija se prepoznata kao pokretač gospodarskog razvoja, a donositelji politika sve više pokazuju interes za načine poticanja inovativnosti na različitim razinama. To je posebno važno u zemljama poput Slovenije, koja zaostaje za ostalim državama članicama EU-a u pogledu inovacija¹. Inovacije u poslovanju su ključne za držanje koraka s rastućom međunarodnom konkurencijom, a isto se odnosi i za sektor šumarstva i drvne industrije. Ovaj sektor prepoznat je u Slovenskoj strategiji održive pametne specijalizacije (S5) kao sektor s visokim razvojnim potencijalom². Istovremeno, šumski proizvodi imaju veliki potencijal doprinijeti ostvarenju ciljeva održivog i multifunkcionalnog gospodarenja šumama. Inovacije u sektoru šumarstva igraju važnu ulogu u prilagodbi i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

šuma uključuje ocjene i izjave o važnosti inovacija, ali joj nedostaje jasna strategija ili specifični programi za promicanje inovacija u šumarstvu. Rezolucija je dokument Vlade Republike Slovenije koji opisuje strateške ciljeve, politike i mjere za upravljanje šumama unutar određene zemlje ili regije. Cilj je također uskladiti nacionalno upravljanje šumama sa širim društvenim ciljevima, poput zaštite bioraznolikosti, ublažavanja klimatskih promjena i osiguravanje drugih usluga ekosustava. Trenutni slovenski sustav inovacija u šumarstvu (sektorski) je neformalan i još uvijek je u razvoju. Karakterizira ga nedostatak resursa i ljudskog kapitala u poduzetništvu i inovacijama, malo tržište, tradicija koja nije sklona poduzetništvu, administrativne prepreke i birokratski pristup³. Inovacijske aktivnosti organizacija unutar slovenskog sustava inovacija u šumarstvu prvenstveno ovise o suradnji s drugim organizacijama, projektima državnih agencija i osobnoj inicijativi zaposlenika.

Komercijalna uporaba podataka o inventarizaciji šuma pomoću digitalnih tehnologija primjer je kako suradnja različitih aktera može potaknuti inovacije u šumarstvu. Inventarizacija šuma tradicionalno se temelji na mjerenju uzoraka u šumskim sastojinama, a zatim se izvode procjene za cijelo šumsko područje. Podaci o šumskim parametrima koji definiraju strukturu, zdravlje i stanje prikupljaju se ručnim terenskim radom. Tehnološki razvoj sada nadopunjuje ručno prikupljanje podataka. Zračni laserski skener i snimke bespilotnih letjelica (UAV) se sve su češće koriste u šumarstvu. U prošlosti su ti podaci bili ograničeni zbog nedostatka informacija o pojedinačnim stablima i netočnosti. Međutim, metode i tehnološke inovacije za digitalnu inventarizaciju šuma su napredovale i omogućile razvoj alata koji su jednostavni za uporabu od strane stručnjaka.

Slovenska operativna skupina izumila je Di-Gozd Digitalnu Inventarizaciju šuma s online i mobilnom aplikacijom za vlasnike i upravitelje šuma, koja korisnicima omogućuje pregled vlastitih šumskih zemljišta na temelju postojećih javnih podataka i procjenu vrijednosti godišnjeg prihoda njihove šume. Kako bi se bolje upoznali s Di-Gozd aplikacijom, ovaj članak započinje sažetkom karakteristika šumarskog sektora Slovenije, što predstavlja kontekst za razvoj aplikacije. Zatim predstavlja partnerstvo operativne skupine, a potom objašnjava kako aplikacija funkcionira i što nudi korisnicima. Zaključak sažima ključne poruke članka.

Slovenski sektor šumarstva

Slovenija je treća najšumovitija zemlja u Europi, nakon Finske i Švedske. Šume pokrivaju 1.176.542 ha, što čini više od polovice zemlje (58 %). Površina upravljanih šuma iznosi 1.068.288 ha, od čega je 98.828 ha zaštitnih šuma te 9.426 ha šumskih rezervi. Većina šuma smještena je na područjima bukovih, bukovo-jelovih i bukovo-hrastovih lokacija (70%) koje imaju relativno visok proizvodni kapacitet. Drvna zaliha i prirast rastu posljednjih više od 50 godina. Prema podacima planova gospodarenja šumama Slovenske šumske službe, drvna zaliha slovenskih šuma iznosi 304 kubična metra po hektaru. Godišnji prirast u slovenskim šumama iznosi 8.736.972 kubična metra drva, odnosno 7,4 kubična metra po hektaru (4).

Slovenija nije samo jedna od europskih zemalja s najvećim udjelom šumskog pokrova, već i jedna od zemalja s najmanjim udjelom šuma u državnom vlasništvu. 75,3% šuma u Sloveniji je u privatnom vlasništvu dok je 20,5% šuma javno dobro (u vlasništvu države), a 4,2% šuma u vlasništvu su lokalnih zajednica. Najveći privatni vlasnik šuma je Rimokatolička crkva. Prosječna veličina šumskog posjeda iznosi 2,8 ha, dok samo 14% privatnih vlasnika u Sloveniji (bez zadruga i crkve) posjeduje šume veće od 5 hektara. Procjenjuje se da broj privatnih vlasnika šuma iznosi 300.000 (sa suvlasnicima čak i više) (5).

U Sloveniji, glavni izazovi za aktivno upravljanje i uporabu drva su: male veličine šumskih posjeda, veliki broj vlasnika, nedostatna učinkovitost u sustavima za sječu/poduzećima, ograničena interakcija između industrija i šumskih operatera te slaba iskoristivost šumskog potencijala⁶. Također, važno je pitanje kako uskladiti socijalne, ekološke i ekonomske aspekte šuma (7). Slovenski Statistički Ured izvijestio je da je u 2022. godini posječeno 64% dozvoljenih količina prema planovima gospodarenja šumama, što predstavlja povećanje od 12% u odnosu na 2021. godinu, ali i dalje je niži udio nego u godinama između 2014. i 2018. godine (8). Di-Gozd aplikacija može pomoći u uporabi drvnog materijala slovenskih šuma i povećanju prihoda privatnih vlasnika.

Partnerstvo Di-Gozd

Partnerstvo je osnovano kao EIP-Agri Operativna skupina (sada unutar EU CAP Mreže). Operativna skupina je nekolicina ljudi koja zajedno radi na razvoju konkretnih rješenja za praktične probleme ili inovativne prilike, a čiji su projekti podržani europskom politikom ruralnog razvoja. Operativna skupina se sastoji od nekoliko partnera-poljoprivrednika ili šumara, konzultanata, istraživača i mnogih drugih aktera, koji se udružuju kako bi došli do praktičnog rješenja za specifičan problem s kojim se suočava poljoprivrednik. Slovenija je do sada podržala 67 EIP-Agri Operativnih skupina s ukupnim iznosom od 18.179.450,99 eura odobrenih sredstava, što pokazuje veliku potrebu za takvim praktičnim projektima. Četiri operativne skupine su iz sektora šumarstva. Sastav partnerstva je raznolik, a do sada je uključeno više od 800 partnera, s prosječno 12 članova partnerstva po projektu (9).

Di-Gozd aplikacija

Aplikacija za inventarizaciju šuma temelji se na praksi i tehnološki je napredna. Na njenom razvoju i testiranju surađivali su istraživači, šumske uprave i vlasnici šuma. Aplikacija koristi javno dostupne podatke o inventarizaciji kako bi

EIP AGRI – Operational Group Di-GOZD

- **OG coordinator**
 - Kočevski les d.o.o.
- **Partnership**
 - Technology partners
 - Abelium d.o.o.
 - CiriArt d.o.o.
 - Researchers - Educators
 - Faculty of Biotechnology, University of Ljubljana, Department of Forestry
 - Business and promotional partner
 - Kočevje Business Incubator
 - Forest managers / consultants
 - Kočevski les d.o.o.
 - Marko Kalit s.p.
 - 7 forest owners

Challenges

The innovation addresses four key challenges of private forest land owners:

- (1) a large amount of administrative obstacles;
- (2) lack of specific forest estate plans for land owners;
- (3) lack of integration in the field of marketing of wood products;
- (4) lack of systematic data collection of the entire agricultural-forestry ecosystem.

Co-financed: EIP AGRI / PRP M16: Sodelovanje

OG field: Developing and extending digitalisation in the agricultural holding and production organisation

Project duration: 30.7.2020 – 30.7.2023

Project budget: 348.629,62 €

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

pružila procjene vrijednosti stabala, uključujući podatke iz nacionalne inventarizacije šuma. Potiče vlasnike na upravljanje svojih šuma i aktivno traženje stručne pomoći kada je to potrebno. Izumitelji ove operativne skupine smatraju da će njihova aplikacija „revolucionirati inventarizaciju šuma diljem Europe, vodeći je u digitalnu eru omogućujući pristup svoj potrebnoj opremi putem osobnih mobilnih uređaja (10).

Di-Gozd Digitalna inventarizacija šuma sastoji se od web aplikacije za upravljanje šumama i specijalizirane mobilne aplikacije za snimanje šuma¹¹. Web aplikacija je ulazna točka Di-Gozd platforme, koja korisnicima omogućuje upravljanje svojim šumskim parcelama, pregled postojećih javnih podataka i procjenu vrijednosti godišnjeg prihoda. Korisnicima nudi analitičke alate za pregledavanje kreiranih slika, metodologiju za izračun vrijednosti stabala i sustav za praćenje događanja na šumskom posjedu. Ukratko:

- Točna procjena trenutnog stanja šume na parceli.
- Informacije o planiranoj sječi i njenoj vrijednosti.
- Mogućnost provjere što je stvarno posječeno.

Mobilna aplikacija nadopunjuje web aplikaciju

podržavajući snimanje šumskog posjeda putem izravne povezanosti korisničkih računa. Omogućuje provedbu i ažuriranje različitih vrsta snimanja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti. Također omogućuje automatsko i ručno mjerenje stabala. Ukratko:

- Upute za lociranje šumske parcele diljem Slovenije.
- Snimanje stabala i drugih svojstava u šumama.
- Praćenje promjena u šumi putem ažuriranih slika.

Korisnici mogu procijeniti stanje, vrijednost i mjere kontrole šume na temelju slika koje su kreirane mobilnom aplikacijom. Aplikacija korisnicima nudi analitičke alate za pregled tih slika, metodologiju za izračunavanje vrijednosti stabala i sustav za praćenje aktivnosti na šumskoj parceli. Web aplikacija je besplatna i dostupna je za Android i IOS¹². Slovenski vlasnici šuma pozvani su da testiraju aplikaciju¹³. Razvoj aplikacije primjenom bottom-up metode može se smatrati primjerom dobre prakse za razvijanje novih rješenja u upravljanju šumama s postojećim podacima.

Zaključak

Učinkovita informacijska potpora ključnim procesima upravljanja šumama i prodaje pomogla je vlasnicima šuma da uspješnije ostvaruju svoje ciljeve upravljanja šumama, poput maksimiziranja povrata za vlasnike, uz poštivanje principa održivog i multifunkcionalnog upravljanja privatnim šumama.

Digitalni alati razvijeni unutar Di-Gozd operativne skupine imaju za cilj olakšati prikupljanje podataka o šumama na razini parcele, digitalizirati postojeće procese prikupljanja podataka o šumama, povećati interes za upravljanje šumskim posjedima (posebno od strane udaljenih vlasnika) i podržati pravilnu i pravednu provedbu šumskih intervencija. Mobilna aplikacija predstavlja inovaciju u digitalnoj inventarizaciji šuma koja omogućuje korisnicima snimanje lokacije, promjera, volumena, vrste i stanja stabala,

duljine i stanja različitih šumskih puteva (pristupi, pruge itd.) uporabom mobilnih telefona. U kombinaciji s web aplikacijom, nudi online bazu digitaliziranih podataka visoke kvalitete o šumskim parcelama, analitičke alate za procjenu godišnjeg prihoda od potencijalne sječe šume, metodologije za procjenu volumena drva i posljedično, vrijednosti drvnih zaliha temeljenih na digitalnim slikama snimljenim u šumi. Dodatno, na raspolaganju su i alati za praćenje provedbe intervencija u šumi.

Umrežavanje operativnih skupina unutar CAP Mreže i FOREST4EU projekta pokazalo se važnim za promicanje inovacija i održivosti u sektoru šumarstva i agrošumarstva. U budućnosti, nastavak potpore operativnim skupinama i njihovim inovativnim aktivnostima ključan je za poticanje napretka prema održivijem i ekonomski isplativijem šumarskom sektoru u Sloveniji i šire. Također, predstavljeni su inovativni posrednici koji promoviraju takve projekte, koji djeluju unutar okvira javne poljoprivredne savjetodavne službe, te su regionalno raspoređeni u svih osam agrošumarskih službi.

Further information

[Discover Di-gozd application](#)

Contacts

Matevž Triplat, matevz.triplat@gozdis.si, [Gozdarski inštitut Slovenije](#)
info@kocevski-les.si

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)
[FOREST4EU Project](#)
info@forest4eu.eu

